

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Кулуев Руслан Раисович

PhD, доцент, ТашГТУ

Бобохонова Мухтарамхон Абдулхасан кизи

магистр ТашГТУ

Аннотация: В работе говорится о конвективных сушилках для сушки сыпучих (зернистых) материалов. Особо отмечается, что механизм процесса конвективной сушки заключается в том, что при непосредственном взаимодействии влажного материала с газообразным теплоносителем (горячим воздухом), вследствие разности температур поверхности зерен материала и теплоносителя, происходит испарение влаги в газовую среду. Описана диаграмма сушки зерна. Предоставляется графическая зависимость влагосодержания материала от времени.

В статье описаны стадии технологического процесса конвективной сушки сыпучих материалов.

Ключевая слова: влажность, сушка зерна, технологический процесс, зернистые материалы, промышленность.

ВВЕДЕНИЕ

Технологический процесс сушки зернистых материалов, представляющий собой совокупность явлений переноса тепла и массы, сопровождающихся структурно механическими, а в ряде случаев и химическими изменениями высушиваемого материала, широко представлен во многих отраслях промышленности. Тепловая сушка характеризуется высокой энергоемкостью. Проблема экономии энергии в значительной мере должна обеспечиваться созданием, совершенствованием и рациональным практическим применением энергосберегающих технологий и оборудования.[1]

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Различные дисперсные материалы растительного и искусственного происхождения относящиеся к классу материалов с высоким внутридиффузионным сопротивлением, используются в качестве сырья для изготовления продукции во многих отраслях промышленности и в агропромышленном комплексе.

Исследования, направленные на совершенствование технологий их производства и, в частности, на определение оптимальных условий сушки зернистых материалов, имеют большое народно–хозяйственное значение. Кроме того интенсивное развитие фермерских хозяйств, мини пунктов переработки и хранения зерна (в особенности селекционного и семенного) требует создания энерго-и ресурсосберегающей малогабаритной мобильной сушильной техники, позволяющей проводить сушку или активное вентилирование при первичной обработки или хранение зерна.

Научно обоснованные методы расчета и рекомендации по трактированию такого класса сушильной техники в настоящее время отсутствуют.[2]

В многотоннажных производствах с производительностью от 1 до 500 тонн в час высушиваемого сыпучего материала, наибольшее распространение получили конвективные сушилки непрерывного действия, в силу относительной их простоты и экономичности по сравнению с сушилками, основанными на иных способах сушки.

Конвективные сушилки для сушки сыпучих (зернистых) материалов конструктивно разделяют на сушилки шахтного типа, пневматические трубы – сушилки, барабанные, аэрофонтанные, с кипящим и виброкипящим слоем.

Каждые из указанных типов конвективных сушилок обладают определенными достоинствами и недостатками и областью рационального их применения.

Для правильного выбора типа конвективных сушилок проанализируем эффективность конвективных сушилок для сыпучих материалов. Последняя оценивается комплексно по затратам, связанным с потреблением топлива (КПД сушилки), электроэнергии на перемещение материала и газообразного теплоносителя, капитальных затрат на сушилку и систем пылеочистки отработанных газов, габаритов и металлоемкости аппаратов.

Механизм процесса конвективной сушки заключается в том, что при непосредственном взаимодействии влажного материала с газообразным теплоносителем (горячим воздухом), вследствие разности температур поверхности зерен материала и теплоносителя, происходит испарение влаги в газовую среду. При этом осуществляется перенос массы паров влаги в газообразный теплоноситель, обусловленный разностью парциальных давлений паров влаги над влажной поверхностью зерен и в окружающей газовой среде. Иначе говоря, происходит тепло- и массообмен между горячими газами и влагой на поверхности зерен материала. При испарении влаги с поверхности и отвода ее в виде образовавшихся паров возникает градиент концентрации влаги в материале, что обуславливает внутреннее перемещение ее из глубинных слоев к поверхности испарения. Скорость процесса перемещения влаги в материале (а, следовательно, и сушки его) зависит от характера и формы связи влаги с сухим веществом материала.[3]

По классификации П.А. Ребиндера различают, как уже отличалось выше, три формы связи влаги с материалом: химическую, физико-химическую и физико-механическую. Химически связанная вода участвует в строении кристаллической решетки вещества, при сушке не удаляется и поэтому в технологии сушки не рассматривается. Силами физико-химической природы в материале удерживается вода, адсорбционно и осмотически связанная. Физико-механические связи удерживают влагу в макро- и микрокапиллярах материала и структурную влагу.[4]

В дальнейшем нами будут рассматриваться мелкозернистые материалы, содержащие несвязанную, свободную влагу на поверхности частиц, в которых вода удерживается силами капиллярного давления.

Почти каждый твердый материал, находящийся в контакте с влажным воздухом, способен поглощать влагу из окружающей среды или отдавать ее среде. Направление переноса влаги определяется знаком разности давления пара жидкости в материале (P_m) и в окружающей среде (P).

При $P_m - P < 0$ происходит процесс сорбции (поверхностное поглощение влаги материалом из воздуха, т.е. процесс увлажнения материала), состояние материала, при котором он поглощает (сорбирует) водяные пары, относят к гигроскопическому. При $P_m - P > 0$ имеет место процесс десорбции (отделение влаги от поверхности материала и перенос паров в воздушную среду путем конвективной диффузии), т.е. осуществляется процесс сушки материала.

Состояние материала, при котором он отдает (десорбирует) водяные пары, называют влажным состоянием материала.

Величина разности давлений определяет значение движущей силы и интенсивности переноса влаги.

При длительном контакте влажного тела с газом при постоянных параметрах, когда тепловые и сорбционные процессы заканчиваются, устанавливается гигротермическое равновесие: температура среды ($t_{cp} = t_m = \text{const}$), парциальные давления паров жидкости в материале (P_m) и окружающей воздушной среды (P_{cp}) равны ($P_m = P_{cp} = \text{const}$)[5]. После этого влагосодержание материала будет оставаться неизменным до тех пор, пока не изменится температура или относительная влажность окружающего воздуха.

Влагосодержание, при котором устанавливается гигротермическое равновесие, называется равновесной. Отметим, что состояние равновесной влажности может быть достигнуто и в условиях процесса сушки, когда материал находится во влажном состоянии, и сушка осуществляется с постоянными параметрами сушильного агента, т.е. температура и влагосодержание газовой

среды постоянны в течение всего периода нахождения материала во влажном состоянии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Представим графическое изменение среднеобъемной влажности материала во времени (рис.1).

Рис.3. Диаграмма процесса сушки

В координатах: τ – время сушки, U – влагосодержание материала, m – скорость сушки, t – температура.

Графическая зависимость влагосодержания материала от времени называется кривой сушки, скорости сушки от времени – кривой скорости сушки [6]. Изменение влагосодержания материала (U) пропорционально времени сушки (τ). Поэтому кривые скорости сушки (m) могут быть представлены в координатах «влагосодержание – скорость сушки». Для большинства материалов характерны зависимости температуры материала и скорости сушки от времени (рис. 3). В начальный период сушки τ_1 (кривая 1) материал нагревается от температуры t_0 до температуры насыщенного воздуха (при данном влагосодержании), которая определяется показанием мокрого термометра t_{MT} .

Температура окружающей среды (сушильного агента) предполагается постоянной в течение всего времени сушки. Она равна температуре сухого

термометра t_c (прямая 5). Влагосодержание материала в начальный период мало изменяется от U_0 до U_1^1 (кривая 6), а скорость сушки ($m = dU/dt$) скачкообразно возрастает от нуля до m^1 (кривая 9). В момент времени τ_1^1 температура материала равна показанию мокрого термометра t_m . В течение некоторого периода времени она остается постоянной (прямая 2), как и скорость сушки (прямая 10). Поскольку период прогрева материала от 0 до τ_1^1 весьма мал (несколько секунд) им можно пренебречь. Поэтому период сушки длительностью от 0 до τ_1 называют периодом постоянной скорости сушки с постоянной температурой материала, иначе просто первым периодом сушки. Влагосодержание материала в этом периоде убывает по прямой 7.

Второй период сушки начинается с перегиба кривой скорости сушки, при котором влагосодержание материала называется критическим $V_{кр}$. Затем скорость сушки начинает падать (кривая 11), в связи с чем данный период называют периодом падающей скорости сушки. При этом влагосодержание материала убывает по некоторой кривой 8, а температура материала растет, причем на поверхности материала (кривая 3) она увеличивается быстрее, чем в центре зерна (кривая 4), если материал содержит внутреннюю влагу. На кривой 8 падающей скорости сушки иногда различают две критические точки (перегибы). Первая из них соответствует началу убывания скорости сушки, когда температура на поверхности материала продолжает еще оставаться равной показанию мокрого термометра. С этого момента на поверхности материала начинают появляться так называемые «сухие островки». Вторая точка перегиба кривой 8 соответствует началу роста температуры на поверхности материала при уменьшении скорости сушки. Процесс сушки заканчивается, когда влагосодержание материала уменьшается до равновесного U_p , а его температура становится равной температуре сушильного агента, соответствующей показанию сухого термометра t_c . Скорость сушки к этому моменту снижается до нуля.[7]

Для процесса сушки характерен взаимосвязанный тепло- и массоперенос: удаление влаги и одновременный нагрев влажного материала. Взаимосвязь

процессов обусловлена тем, что массообменные физические параметры сред зависят от температуры, а тепловые – от концентрации влаги в материале и наоборот в теплообменных процессах.

Эффективность протекания массообменных процессов можно оценить с помощью уравнения массообмена посредством конвективной диффузии через поверхность испарения (1):

$$G_{\text{вл}} = \beta F (C_{\text{п.н.}} - C_{\text{п}}), \quad (1)$$

где $G_{\text{вл}}$ – количество влаги, перешедшей от материала в ядро сушильного агента, кг/с; F – поверхность испарения (поверхность частиц материала), м^2 ; $C_{\text{п.н.}}$ – концентрация насыщенного пара на поверхности испарения, $\text{кг}/\text{м}^3$; $C_{\text{п}}$ – концентрация пара в сушильном агенте, $\text{кг}/\text{м}^3$; β – коэффициент массоотдачи, $\text{м}/\text{с}$.

Аналогично массообменному процессу, можно оценить эффективность сушки с помощью уравнения передачи тепла конвекцией [8]. Количество тепла в единицу времени (Q , ккал/ч; Дж/ч; $1 \text{ ккал} = 4,19 \text{ Дж}$), отданного воздухом поверхности испарения ($F, \text{м}^2$), (в первом приближении F – поверхность частицы) будет (2):

$$Q = \alpha F (t_{\text{ср}} - t'_{\text{м}}), \quad (2)$$

где α – коэффициент теплоотдачи от воздуха к жидкости, $\text{ккал}/\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{град}$; $t_{\text{ср}}$ – температура газовой среды (сушильного агента), град; $t'_{\text{м}}$ – температура на поверхности испаряющейся жидкости с частицы, град.

В период постоянной скорости сушки $t'_{\text{м}} = t_{\text{м.т.}}$ [9]

За счет тепла Q испарится $G_{\text{вл}}$ воды, причем на испарение 1 кг воды требуется тепла $i_{\text{п}} - 1 \cdot t'_{\text{м}} = r$ ккал/кг (где $i_{\text{п}} = 595 + 0,47t'_{\text{м}}$ – теплосодержание перегретого пара, ккал/кг; r – теплота парообразования, ккал/кг). Следовательно (3),

$$Q = G_{\text{вл}} \cdot r. \quad (3)$$

Отсюда получим (4):

$$\frac{G_{\text{вл}}}{F} = \frac{Q}{F} = \alpha (t_{\text{ср}} - t'_{\text{м}}), \quad (4)$$

т.е. все тепло, подводимое к высушиваемому материалу, расходуется на испарение жидкости. Из этого уравнения можно получить новое уравнение массоотдачи для периода постоянной скорости сушки (5):

$$G_{\text{вл}} = a / r \cdot F (t_{\text{ср}} - t_{\text{м.т.}}) = \beta_t \cdot F(t_{\text{ср}} - t_{\text{м.т.}}), \quad (5)$$

где $\beta_t = a / r$ - коэффициент массоотдачи, отнесенный к разности температур окружающей среды и поверхности тела, равной температуре мокрого термометра газовой среды, $\text{кг/м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{град}$.

В приведенных уравнениях массообмена и теплообмена $\Delta C = (C_{\text{п.н.}} - C_{\text{п}})$ – движущая сила процесса массопередачи; $\Delta t = (t_{\text{ср}} - t'_{\text{м}})$ – температурный напор. Чем больше Δt , тем выше скорость передачи тепла, аналогично, чем больше ΔC , тем эффективней протекает процесс массопередачи. [10]

Уравнение массопередачи (1) можно представить в следующем виде (6):

$$G_{\text{вл}} = \beta_p \cdot F \cdot \Delta P \text{ и } G_{\text{вл}} = \beta_x \cdot F \cdot \Delta X, \quad (6)$$

где $\Delta P = (P_{\text{н}} - P_{\text{ср}})$ – разность парциальных давлений пара, соответственно насыщенного и в газовой среде (теплоносителя); (Па); $\Delta X = (X_{\text{н}} - X_{\text{ср}})$ – разность влагосодержаний газовой среды, соответственно насыщенного и в газовой среде (кг/кг сух.газа).

Решение комплексной проблемы экономии энергетических ресурсов в значительной мере должно обеспечиваться созданием, совершенствованием и рациональным практическим применением энергосберегающих технологий и оборудования.

Простота конструкции, большая производительность и универсальность барабанных сушильных агрегатов, как уже отмечалось выше, обеспечили широкое распространение их в различных отраслях промышленности. Технологический процесс тепловой сушки характеризуется высокой энергоемкостью. При этом основные затраты энергии в барабанных сушилках приходится на нагрев сушильного агента и на привод барабана.

Интенсифицировать использования сушильного агента можно путем улучшения условий контакта высушиваемого материала и теплоносителя. При этом желательно располагать таким распределительным устройством, которое

бы позволяло равномерно распределять высушиваемый материал по поперечному сечению барабана.

Поскольку во многих отраслях народного хозяйства процесс сушки является одной из важнейших технологических операций, определяющей как качество конечной продукции, так и технико-экономические показатели производства в целом, то возникает задача исследования в промышленности более эффективна сушильных установок. Что касается в этом отношении, барабанных сушильных агрегатов, то необходима конструкция аппарата, не требующая дорогостоящих опорно-упорных станций и исключаются потери высокотемпературного теплоносителя через уплотнения.

Развитие фермерских хозяйств и мини- пунктов переработки и хранения зерна в особенности, семенного и селекционного, требует создания энерго - и ресурсосберегающей мобильной сушильной техники, позволяющей проводить сушку или активное вентилирование зерна при первичной обработке или хранении. Научно обоснованные методы расчёта и рекомендации по проектированию такого класса сушильной техники в настоящее время отсутствуют.

Аппаратурное оформление стадии подобных дисперсных материалов с высоким внутридиффузионным сопротивлением весьма разнообразно. Для проведения процесса, как правило, используются шахтные сушилки с плотным продуваемым движущимся (работают по принципу прямо-, противотока или перекрестного движения фаз), и установки активного вентилирования, (работают по принципу сквозной или радиальной продувки слоя) с плотным продуваемым стационарными слоями. Подобные сушильные установки в основном, стационарного исполнения имеют большую производительность, значительные массу и габариты и отличаются высокой энергоёмкостью, что не позволяет использовать их в качестве основного аппарата малогабаритной мобильной сушильной установки. Кроме того, в сушильных аппаратах шахтного типа из-за неравномерного движения твердой и газовой фаз в сушильной камере материал

имеет значительный разброс по конечному влагосодержанию, что не всегда удовлетворяют требованиям к качеству материала.

Существующие методики инженерных расчётов, использующих эмпирические зависимости и нормативы, а также известные методы моделирования и оптимизации процесса и аппарата для сушки не позволяют разрабатывать высокоэффективное энергосберегающее сушильное оборудование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка малогабаритного сушильного оборудования должна базироваться на уже накопленном теоретическом и практическом опыте, для чего, далее приводится анализ дисперсных материалов, с высоким внутридиффузионным сопротивлением (на примере зерновых культур) как объектов сушки, аппаратурного оформления процесса, а также существующих математических описаний процесса сушки подобных материалов, экспериментальных исследований процесса сушки, структуры потоков в сушильных аппаратах, методов оптимизации процессов и аппаратов сушки.

Литература

1. Гинзбург А.С. Сушка пищевых продуктов, М.: «Пищепромиздат», 1960.
2. Кавказов Ю.Л. Основы технологии сушки. Всес. научно-техн. Собрание. Пленарные заседания, М.: «Профиздат», 1958. – с. 68-93.
3. Лебедев П.Д. Расчет и проектирование сушильных установок, М. – Л., «Госэнергоиздат», 1963.
4. Лыков А.В. Тепло- и массообмен в процессах сушки, М. – Л., «Госэнергоиздат», 1956.
5. Никитин Л.М. Таблицы равновесного удельного влагосодержания и энергии связи влаги с материалами, М. – Л., «Госэнергоиздат», 1963.
6. Ребиндер П.А. О формах связи с материалами в процессе сушки. Всес. научно-техн. совещ. по интенсификации процессов и улучшению качества

материалов при сушке в основных отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Пленарные заседания, М.: «Профиздат», 1958. – с. 20-33.

7. Явчуновский В.Я. Микроволновая и комбинированная сушка: физические основы, технологии и оборудование. – Саратов: Изд-во Саратов.Ун-та, 1999. -213 с.

8. Гинзбург А.С. Сушка пищевых продуктов. М.: Пищевая промышленность, 1973.-528 с.

9. Атаназевич В.И. Сушка пищевых продуктов. – М.; 2000 -198 с.

10. Гинзбург А.С. Технология сушки пищевых продуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1976. -248 с.